

KEBIJAKSANAAN PIMPINAN SEKOLAH
DALAM MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR PKNSISWA KELAS VIII
SMPN 4 KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK

Fahimatul Anis, Sri Rahayu
Prodi Administrasi Pendidikan FKIP

ABSTRAK

Kata Kunci : Kepemimpinan , Prestasi belajar

Latar Belakang Peranan Kepemimpinan adalah sekumpulan fungsi yang dilaksanakan seseorang sebagai tanggapan terhadap harapan-harapan dari para anggota tentang sistim sosial yang bersangkutan dan harapan sendiri dari jabatan yang ia duduki dalam sistem sosial.

Rumusan masalah yang peneliti ajukan adalah bagaimana peranan kepemimpinan kepala Smpn 4 Kecamatan Gresik , bagaimana prestasi belajar PKN di SMPN 4 Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik , dan bagaimana peranan kepemimpinan kepala sekolah terhadap prestasi belajar PKN Siswa SMPN 4 Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

Tujuan Penelitian untuk mengetahui peranan kepemimpinan kepala SMPN 4 Kecamatan Gresik , ingin mengetahui prestasi belajar PKN Siswa SMPN 4 Kecamatan Gresik , dan ingin mengetahui pengaruh peranan kepemimpinan kepala terhadap prestasi belajar PKN Siswa SMPN 4 Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik

Metodologi Penelitian adalah peneltian kuantitatif dengan populasi siswa SMPN 4 Kecamatan Gresik dan sampelnya 35 orang siswa kelas 8 dengan tehnik analisa data statistik product moment

Kesimpulan bahwa peranan kepemimpinan kepala sekolah amat baik , prestasi belajar PKN amat baik , dan pengaruh peran kepemimpinan kepala sekolah terhadap prestasi belajar PKN sangat signifikan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Kedudukan kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan di sekolah sangat strategis karena kedudukan sebagai pemimpin pendidikan akan menentukan kelas mencapai tujuannya.

Kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya telah dibekali

dan dilengkapi berbagai pengetahuan dan ketrampilan teknis pendidikan dengan ketrampilan dan pengetahuan ini kepala sekolah diharapkan mampu mengelola sekolah yang efektif dan efisien.

Ketiadaan atau kurangnya bekal-bekal dibidang kepemimpinan bagi seorang kepala sekolah akan menimbulkan hal-hal yang dapat mengurangi keberhasilan dalam melaksanakan tugasnya, dengan berbekal keberanian dan pengalaman,

seorang yang baru diangkat sebagai kepala sekolah dapat melaksanakan tugas, namun akan lebih lengkap apabila persiapan tugas itu telah dilengkapi dengan pengetahuan dan kepemimpinan.

Sekolah adalah salah satu aspek dari kehidupan suatu masyarakat, oleh karena itu sekolah akan merupakan wadah yang sangat penting dalam melaksanakan perannya mempersiapkan peserta didik untuk siap belajar dan sekaligus siap latih bagi anggota masyarakat sekitarnya, oleh karena itu landasan yang kuat dalam bidang kepemimpinan dan kompetensi teknis akan merupakan kunci keberhasilan seorang kepala sekolah .

Proses pembelajaran dapat berlangsung karena keberadaan guru, proses merupakan segala kegiatan dilakukan oleh guru yang terjadi di dalam kelas dalam rangka mengubah masukan untuk menghasilkan keluaran yang meliputi ;a). kegiatan belajar mengajar ; b). kegiatan pengelolaan kelas, c). kegiatan administrasi kelas.

Peran kepala sekolah dalam masyarakat sangat penting, karena sebagai penghubung masyarakat untuk melakukan sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat sekitarnya, peran ini menempatkan kepala sekolah pada posisi yang cukup berat, disatu pihak ia harus bertindak atas nama sekolah, memperlihatkan identitas atau keberadaan sekolahnya, dilain pihak ia akan mengakomodasikan kepentingan masyarakat tanpa mengorbankan identitas sebagai kepala sekolah, sehingga terjadi ada keseimbangan dengan masyarakat sekelilingnya.

Kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah tidak boleh hanya memperhatikan komponen-komponen

tertentu saja , tapi ia harus memperhatikan komponen secara keseluruhan, berbagai persoalan yang biasa dihadapi oleh kepala sekolah adalah :a). Tujuan-tujuan apa yang mau dicapai, b). materi pelajaran apa yang diperlukan ,c).metode; alat yang harus dipakai,d). prosedur untuk melaksanakan evaluasi (Djamarah,SB;2002;10). Dengan demikian kepala sekolah dalam mengelola sekolah harus memahami dengan segenap aspek pribadi bawahannya yaitu : 1). Kecerdasan dan bakat khusus; 2). Prestasi sejak permulaan masuk, 3). Perkembangan jasmani dan kesehatan, 4).emosi dan karakternya, 5). Sikap dan minat belajar, 6). Kebiasaan dan bekerja, 7). Cita-cita dan hobi atau kesenangan,8). Latar belakang dan lingkungan tempat tinggal,9). Sifat-sifat khusus dan kesulitan-kesulitan yang sering dihadapi.

Dengan usaha memahami bawahannya ini biasa dilakukan melalui evaluasi, dengan demikian kepala sekolah dalam pengetahuan dan ketrampilan tentang kepemimpinan memang masih jarang dalam bentuk pelatihan maupun dalam literatur-literatur sehingga kepala sekolah mencari pengetahuan dan ketrampilan ini melalui berbagai pengalaman dalam praktek agar memperoleh cara memimpin sekolah yang baik, dan akan lebih baik apabila disertai dengan menyiapkan diri sebelumnya dengan cermat.

Demikian juga pada memimpin sekolah, agar dapat mengendalikan dengan baik , oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul Skripsi :? KEBIJAKSANAAN PIMPINAN

SEKOLAH DALAM
MENINGKATKAN PRESTASI
BELAJAR PKN SISWA DI SMPN 4
KECAMATAN GRESIK
KABUPATEN GRESIK “.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Kebijakan Pimpinan Smpn 4 Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.
- 2) Bagaimana prestasi belajar PKN Siswa Smpn 4 Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.
- 3) Adakah Kebijakan kepala sekolah terhadap prestasi belajar PKN Siswa SMPN 4 Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

C. Definisi operasional

Untuk mempermudah dan menghindari tafsiran yang salah oleh pembaca, maka peneliti memberikan definisi operasional sebagai berikut :

- 1) Kepala Sekolah atau pimpinan adalah :”Keseluruhan aktifitas dalam rangka mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang memang diinginkan ”.
- 2) Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai (dilakukan, dikerjakan, dalam hal ini prestasi belajar merupakan hasil pekerjaan, hasil penciptaan oleh seseorang yang diperoleh dengan ketelitian kerja serta perjuangan yang membutuhkan pikiran baik kognitif, afektif dan psikomotorik.
- 3) Belajar adalah suatu aktifitas yang dilaksanakan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari.

- 4) SMPN 4 Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik adalah salah satu lembaga SMPN 4 di Kecamatan Gresik , tepatnya Jl.Proklamasi Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik

D. Alasan Memilih Judul.

Dalam hal penentuan judul yang sengaja penulis rumuskan kiranya penulis menganggap perlu pula untuk mengajukan beberapa alasan tentang pemilihan judul penelitian ini adalah :

1) Alasan Obyektif:

a). Bahwa mengingat kepemimpinan kepala sekolah sangat penting dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dalam waktu jangka panjang, sekolah menjadi pusat persoalan dalam realisasi dan mengembangkan kepemimpinan kepala sekolah dalam kegiatan sehari-hari agar lebih baik dikemudian hari.

b). Perkembangan kepemimpinan kepala sekolah dalam lembaga Taman kanak-kanak mengangkat salah satu yang terdapat di dalam sekolah merupakan bagian dari pembinaan kepemimpinan pendidikan yang bertanggung jawab terhadap keluarga, sekoah dan masyarakat untuk mengembangkan kepribadian dan kepemimpinan yang lebih dewasa baik dalam maupun luar sekolah yang berlangsung seumur hidup.

2. Alasan Subyektif.

Sehubungan dengan alasan obyektif dimuka yang artinya merupakan alasan penulisan ini, maka perlu menambahkan alasan subyektif sebagai berikut :

a). Penulis ingin mendapatkan data atau informasi mengenai pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dalam peningkatan

prestasi belajar PKN siswa SMPN 4 Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

b). Penulis ingin mengetahui hambatan apa saja peranan kepemimpinan kepala sekolah dalam peningkatan prestasi belajar di siswa SMPN Kecamatan Tambak kabupaten Gresik.

c). Karena tempat tinggal penulis dekat dengan lokasi sekolah yang berada di kelurahan Sidokumpul Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik, maka penulis menentukan lokasi di SMPN 4 Kecamatan Gresik dengan penelitian di daerah sendiri lebih memudahkan mendapatkan data-data secara teliti untuk menjamin obyektifitas dalam penelitian dan menghemat waktu serta menghemat biaya.

E. Tujuan Penelitian.

Dari rumusan masalah tersebut di atas, dapat merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

- 1) Ingin mengetahui peranan pimpinan kepala SMPN 4 Kecamatan Gresik kabupaten Gresik.
- 2) Ingin mengetahui prestasi belajar PKN Siswa Smpn 4 Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.
- 3) Ingin mengetahui keterlibatan kepala terhadap prestasibelajar PKN Siswa SMPN 4 Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

METODOLOGI PENELITIAN.

Metodologi penelitian dalam suatu penelitian ilmiah sangat penting karena metodologi penelitian merupakan suatu usaha untuk menemukan mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan

dan untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, selain itu metodologi penelitian digunakan sebagai arah dan pedoman agar tidak terjadi penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan.

Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* dalam buku Pengantar Penelitian : ” *Methodos* merupakan cara yang utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan misalnya untuk menguji serangkaian hipotesa dengan menggunakan tehnik serta alat tertentu (*Surachmad ,1990:134*).

Metode dalam penelitian ini dipergunakan untuk penelitian pendidikan, tujuan penelitian pendidikan untuk memahami permasalahan yang muncul dibidang pendidikan dengan mencari bukti secara ilmiah sehingga dapat diperoleh pemecahan masalahnya. Dalam metode penelitian ini peneliti membahas tentang : 1. Tempat dan waktu penelitian, 2. jenis penelitian. 3. Populasi dan sampel, 4. Variabel penelitian, 5. Metode Pengumpulan Data, 6. jenis dan sumber data , 7. Metode Analisa Data.

A. Metode Penentuan Obyek

1. Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini bertempat di SMPN 4 Kecamatan Gresik , waktu pelaksanaan ini dimulai dengan konsultasi sampai penyusunan laporan mulai bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Mei 2014 , berikut ini tabel 1.1 waktu dan jadwal penelitian.

Setelah setiap masalah alternatif ketemu nilainya maka selanjutnya adalah menganalisa masing-masing sub alternatif masalah sebagai berikut :

LAPORAN EMPIRIS DAN ANALISA DATA

Dalam bab ini berisi tentang laporan empiris yang berupa apa saja yang telah dilakukan dalam penelitian dimulai dari awal hingga diperoleh data yang meliputi :

dari judul penelitian yang ditetapkan lalu digambarkan tentang sasaran penelitian yang akan dilaksanakan, kemudian dikonsultasikan kepada Dosen pembimbing, setelah disepakati maka masalah tersebut diangkat menjadi judul penelitian.

A. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Setelah tahap persiapan dilaksanakan, langkah selanjutnya yang ditempuh oleh peneliti adalah menemui Kepala dan Guru SMPN 4 Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik untuk membicarakan hal-hal yang diperlukan dalam rangka mengumpulkan data dengan menyebarkan angket tentang kepemimpinan kepala SMPN 4 Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal Januari sampai dengan tanggal Mei 2014 dari mulai menyebarkan angket, mengumpulkan angket, menunggu angket yang belum terkumpul sampai angket terkumpul semuanya. Setelah selesai penelitian maka peneliti mengurus surat keterangan selesai penelitian dari Kepala SMPN 4 Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik

a. Kepala sekolah membantu untuk mencukupi alat-alat pembelajaran

Tabel 4.2

Huruf jawaban	Pilihan Jawaban	F (frekuensi)	%
a	Selalu	10	66

Tahap berikutnya adalah penyajian data, setelah data terkumpul dari angket maka peneliti mengemukakan sebagai berikut :

1. Metode dokumentasi dalam penelitian ini, sebagai metode pelengkap yang berfungsi sebagai data pelengkap penelitian yang berkaitan dengan Kepemimpinan kepala sekolah di SMPN 4 Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik
2. Penyajian data angket, data angket dalam penelitian tentang kepemimpinan kepala sekolah di SMPN 4 Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

B. Tahap Penyajian Data

Tahap pengumpulan data ini dilaksanakan dengan mengunjungi sekolah sekaligus mendatangi guru untuk menyampaikan angket penelitian agar guru berkenan untuk mengisinya, hal ini dimaksudkan agar responden yang mengalami kesulitan pengisian angket dapat menanyakan langsung hal-hal yang belum dimengerti dari angket penelitian.

Dengan menerapkan tehnik ini semua responden mengisi angket sesuai dengan keadaan sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh jawaban orang lain sesama pengisi angket, dan tidak memiliki alasan untuk tidak mengisi sehingga dapat mengumpulkan angket tepat pada waktunya, pengumpulan data angket dilakukan pada bulan april tahun 2012 dengan hasil angket pada tabel sebagai berikut

b	Kadang-kadang	5	34
c	tidak	0	0
Jumlah		15	100

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa guru yang memilih selalu 66 % , yang memilih kadang-kadang 34 % yang memilih tidak 0 %

2. Kepala sekolah sebelum melakukan kegiatan merencanakan terlebih dahulu yang akan dilaksanakan.

Tabel 4.3

Huruf jawaban	Pilihan Jawaban	F (frekuensi)	%
a	Selalu	12	80
b	Kadang-kadang	3	20
c	tidak	0	0
Jumlah		15	100

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa guru yang memilih selalu 80 % , yang memilih kadang-kadang 20 % yang memilih tidak 0 %

3. Kepala sekolah menunjukkan penyelesaian tugas-tugas agar tercapai tujuan organisasi secara baik.

Tabel 4.4

Huruf jawaban	Pilihan Jawaban	F (frekuensi)	%
a	Selalu	11	73
b	Kadang-kadang	4	27
c	tidak	0	0
Jumlah		15	100

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa guru yang memilih selalu 73 % , yang memilih kadang-kadang 27 % yang memilih tidak 0 %

4. Kepala sekolah berusaha menarik warga masyarakat agar banyak berpartisipasi kepada sekolah

Tabel 4.5

Huruf jawaban	Pilihan Jawaban	F (frekuensi)	%
a	Selalu	10	66
b	Kadang-kadang	3	20
c	tidak	2	14
Jumlah		15	100

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa guru yang memilih selalu 66 % , yang memilih kadang-kadang 20 % yang memilih tidak 14 %

5. Kepala sekolah memiliki konsepsi yang baik dan realistis menuju cita-cita sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah.

Tabel. 4.6

Huruf jawaban	Pilihan Jawaban	F (frekuensi)	%
a	Selalu	9	60
b	Kadang-kadang	4	27
c	tidak	2	13
Jumlah		15	100

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa guru yang memilih selalu 60 % , yang memilih kadang-kadang 27 % yang memilih tidak 13 %

6. Kepala sekolah berusaha menjalankan tugas tugas sesuai dengan tujuan yang ditetapkan .

Tabel 4.7

Huruf jawaban	Pilihan Jawaban	F (frekuensi)	%
a	Selalu	11	73
b	Kadang-kadang	3	20
c	tidak	1	7
Jumlah		15	100

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa guru yang memilih selalu 73 % , yang memilih kadang-kadang 20 % yang memilih tidak 7 %

7. Kepala sekolah menyusun suatu perencanaan yang reliastis dan terperinci sesuai tujuan sekolah.

Tabel 4.8

Huruf jawaban	Pilihan Jawaban	F (frekuensi)	%
a	Selalu	10	66
b	Kadang-kadang	4	27
c	tidak	1	7
Jumlah		15	100

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa guru yang memilih selalu 66% , yang memilih kadang-kadang 27 % yang memilih tidak 7 %

8. Kepala sekolah menunaikan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Tabel 4.8

Huruf jawaban	Pilihan Jawaban	F (frekuensi)	%
a	Selalu	11	73
b	Kadang-kadang	4	27
c	tidak	0	0
Jumlah		15	100

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa guru yang memilih selalu 73 % , yang memilih kadang-kadang 27 % yang memilih tidak 0 %

9. Kepala dapat menyelesaikan hal-hal pekerjaan tanpa membedakan satu dengan yang lain.

Tabel 4.9

Huruf jawaban	Pilihan Jawaban	F (frekuensi)	%
a	Selalu	9	60
b	Kadang-kadang	5	34
c	tidak	1	7
Jumlah		15	100

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa guru yang memilih selalu 60 % , yang memilih kadang-kadang 34 % yang memilih tidak 7 %

9.Kepala sekolah bekerja dan menyelesaikan bersama-sama dengan dewan guru atau kelompoknya.

Tabel 4.10

Huruf jawaban	Pilihan Jawaban	F (frekuensi)	%
a	Selalu	8	53
b	Kadang-kadang	4	26
c	tidak	3	21
Jumlah		15	100

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa guru yang memilih selalu 53 % , yang memilih kadang-kadang 26 % yang memilih tidak 21 %

10. Kepala sekolah menyadari bahwa baik dan buruknya yang dilakukan kelomponya merupakan cerminnya.

Tabel 4.11

Huruf jawaban	Pilihan Jawaban	F (frekuensi)	%
a	Selalu	10	66

b	Kadang-kadang	4	26
c	tidak	1	8
Jumlah		15	100

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa guru yang memilih selalu 66 % , yang memilih kadang-kadang 26 % yang memilih tidak 8 %

11. Kepala sekolah bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya.

Tabel 4.12

Huruf jawaban	Pilihan Jawaban	F (frekuensi)	%
a	Selalu	11	73
b	Kadang-kadang	4	27
c	tidak	0	0
Jumlah		15	100

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa guru yang memilih selalu 73 % , yang memilih kadang-kadang 27 % yang memilih tidak 0

13. Kepala sekolah mencerminkan seperti orang tua terhadap keluarganya

Tabel 4.13

Huruf jawaban	Pilihan Jawaban	F (frekuensi)	%
a	Selalu	12	80
b	Kadang-kadang	2	13
c	tidak	1	7
Jumlah		15	100

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa guru yang memilih selalu 80 % , yang memilih kadang-kadang 13 % yang memilih tidak 7 %

14. kepala sekolah menyadari bahwa dirinya tempat melemparkan kesalahan dari kelompoknya.

Tabeel 4.14

Huruf jawaban	Pilihan Jawaban	F (frekuensi)	%
a	Selalu	10	66
b	Kadang-kadang	3	20
c	tidak	2	14
Jumlah		15	100

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa guru yang memilih selalu 66 % , yang memilih kadang-kadang 20 % yang memilih tidak 14 %

15. Kepala sekolah memberi penjelasan terhadap tugas-tugas yang dikerjakan oleh guru secara berkala.

Tabel 4.15

Huruf jawaban	Pilihan Jawaban	F (frekuensi)	%
a	Selalu	13	86
b	Kadang-kadang	1	7
c	tidak	1	7
Jumlah		15	100

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa guru yang memilih selalu 86 % , yang memilih kadang-kadang 7 % yang memilih tidak 7 %

a). Analisa data Prosentase

Menurut gambaran hasil penelitian tersebut di atas yang openulis paparkan secara rinci, maka dapat dianalisa dengan sederhana sebagai berikut :

1. kepala membantu mencukupi perlengkapan alat-alat pembelajaran adalah kategori 66 % baik disesuaikan dengan 61-80 % adalah kreteris baik.
2. Kepala sekolah sebelum melakukan kegiatan selalu merencanakan terlebih dahulu 73 % bila disesuaikan dengan 61 – 80 % termasuk kreteria baik.
3. Kepala sekolah menunjukkan dalam penyelesaian secara tegas diperoleh 53 %, bila disesuaikan 61-80 % termasuk kreteria baik
4. Kepala sekolah menunjukkan partisipasi masyarakatnya , masyarakat sekitar dipeoroleh 66 %, bila disesuaikan 61-80 % termasuk kreteria baik
5. Kepala sekolah memiliki konspsi sesuai kondisi sekolah diperoleh 6 % bila disesuaikan dengan 41 – 60 %, termasuk kreteria cukup
6. kepala sekolah dalam menjalankan tugas sesuai dengan tujuan yang

ditetapkan diperoleh 73, bila disesuaikan dengan 61- 80 % termasuk kreteria baik

7. Kepala sekolah menyusun perencanaan yang realitis sesuai dengan kondisi diperoleh 60 bila disesuaikan dengan 61-80 % termasuk kategori baik.
8. Kepala sekolah meahami tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya diperoleh 73 %, bila disesuaikan dengan 61-80 % termasuk kreteria baik
9. Kepala sekolah dalam menyelesaikan hal-hal pekerjaan tidak mwebeda-bedakan diperoleh 60 %, bila disesuaikan 41-60 %, termasuk krteteria cukup
10. Kepala sekolah dalam menyelesaikan tugas bersama-sama dipeolrh 53 %, bila disesuaikan dengan 41-60 % termasuk kreteria cukup.
11. Kepala sekolah menyadari baik buruknya bawahan merupakan cerminnya diperoleh 66 %, bila disesuaikan dengan 61-80 % termasuk kreteria baik
12. kepala sekolah bertanggung jawab terhadap perbuatan bawahannya diperoleh 73 %, bia disesuaikan

- dengan 61-80 % termasuk kriteria baik.
13. Kepala sekolah mencerminkan sebagai orangtua diperoleh 80 %, bila disesuaikan dengan 61-80 % termasuk kriteria baik
 14. Kepala sekolah menyadari bahwa dirinya tempat melempar kesalahan kelompoknya, diperoleh 66 % bila disesuaikan dengan 61- 80 % termasuk kriteria baik.
 15. Kepala sekolah memberikan penjelasan atau petunjuk tugas-tugas yang diemban oleh kelompoknya diperoleh 86 %, bila disesuaikan dengan 81-100 % termasuk kriteria amat baik.

Dengan demikian dari hasil analisa penelitian tersebut di atas bahwa peranan kepemimpinan kepala SMPN 4 Kecamatan Gresik kabupaten Gresik termasuk kriteria 69,4 % bila disesuaikan dengan 61 – 80 % termasuk kriteria baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Selanjutnya dalam bab ini penulis berusaha mengajukan beberapa simpulan dan saran yang berkaitan dengan uraian yang telah dikemukakan dari hasil penelitian, yang merupakan jawaban dari problematika, tujuan penelitian dan hasil penelitian sebagai berikut :

A. Simpulan

Bahwa dari analisa data tersebut di atas ternyata :

1. Ketelibatan kepala SMPN 4 Kecamatan Gresik dilaksanakan dengan baik

2. Prestasi belajar PKN di SMPN 4 Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik diperoleh dengan kriteria baik.
3. Ketelibatan pimpinan kepala sekolah terhadap prestasi belajar PKN Siswa SMPN 4 Kecamatan Gresik terdapat hubungan sangat signifikan.

Dengan demikian pembelajaran dibawah kepemimpinan kepala sekolah menjadi lancar dan kondusif sehingga sekolah tersebut banyak diminati oleh masyarakat sekitarnya, bahkan sampai diluar Kecamatan Gresik.

B. Saran-saran

Sesuai dengan tujuan penelitian sebagaimana tersebut pada bab I yang ingin mengetahui peranan kepala sekolah dalam meningkatkan prestasi belajar IPS Siswa SDN I Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik, peneliti ingin menyumbangkan pikiran yang mungkin bermanfaat dikemudian hari maka saran-saran sebagai berikut :

1. Agar hendaknya peranan kepemimpinan dalam peningkatan prestasi belajar dapat dipertahankan secara optimal sehingga kondisi sekolah yang sudah baik akan tetap baik.
2. Agar hendaknya hasil-hasil penelitian perlu adanya penelitian lanjutan yang lebih lengkap dengan demikian simpulannya akan lebih jelas dan luas.

Agar hendaknya dalam pembelajaran yang sudah melibatkan semua warga sekolah dapat ditingkatkan yang lebih optimal, sehingga kegiatan sekolah dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Demikian simpulan dan saran dapat penulis kemukakan semoga ada manfaatnya bagi semua pihak.

Akhirnya kami ucapkan puji syukur alhamdulillah Robbil 'alamin penulis haturkan keharibaan Allah SWT dzat segala maha karena dengan hidayah taufiq dan inayah-Nya, skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik, dan sholawat salam semoga tetap tersampaikan kepangkuan Rosulullah Muhammad SAW.

Namun penulis sangat sadar kalau skripsi ini jauh dari kesempurnaan, penulispun telah berusaha dengan segala tenaga waktu pikiran dan lainnya secara optimal dengan keterbatasan pengalaman penulis maka mohon kritik dan saran agar penulisan berikutnya lebih sempurna.

Oleh karena itu pada akhir bab ini disampaikan beribu-ribu terima kasih atas perhatian yang diberikan untuk penyelesaian skripsi ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi penulis dan khususnya para pembaca yang budiman, Amien.

DAFTAR PUSTAKA

Afifudin dkk,1998,*Psikologi Pendidikan Anak Usia Sekolah Dasar*, Solo,Harapan Massa.

Bachtiar Surin,1997; *Terjemah dan dan Tafsir Al Qur'an*,Bandung,FA Sumatra.

Dedi Supriadi,1998,*Mengangkat Citra dan Martabat Guru*, Bandung, Adicitakarya Nusa.

Gerungan,WA,1983,*Psikologi Social*,Bandung-Jakarta,PT.Eresco.

Kartini Kartono,1986, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta, CV.Rajawali.

Mar'af,1982,*Pemimpin dan Kepemimpinan*,Bandung,Ghalia indonesia.

Ngalim Purwanto,M,1987,*Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Bandung ,PT.Remaja Rosda Karya.

Ngalim Purwanto M, 1995, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*,Jakarta, PT.Remaja Rosdakarya Bandung

Noehi Nasution,1991,*Materi Pokok Psikologi Pendidikan Modul 1-6*, Jakarta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan proyek Penataran Guru SD setara D2.

Sulaiman Rojid,1992;*Fiqh Islam*,Bandung ;Sinarbaru.

Soebagio Admodiwiro; Soeharto Toto Siswanto; 1991.*Kepemimpinan Kepala Sekolah*,Semarang,CV. Adhi Waskita.

Susilo Martoyo,200,*Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, PT.BPFE,Yogyakarta.

Siswanto,2005, *Pengantar Manajemen* ,Bandung,Bumi Aksara.

Syaiful Bahri Djamarah,1995,*Strategi Belajar Mengajar*, Banjarmasin, Reneka Cipta.

Subari,1991, *Pengantar Administrasi Pendidikan*, Surabaya, Rajawali

Winarno Surahmad,1975, *Dasar dan Tehnik Reasearc Pengantar Metodologi Ilmiah*,Bandung.

Sumadi Suryabrata,1969,*Pembimbing kearah Statistik Psikologi Pendidikan*, Yogjakarta.

Sugiyono, 1999, *Statistika untuk Penelitian*, Bandung,Alfabeta.

....., *undang-undang RI,No.20 Th.2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional*,2003 ;Surabaya,PGRI Propinsi jawa Timur

